

Sustentabilidade ambiental na produção de refeições: estudo em panificadoras dos municípios de Jundiaí e Várzea Paulista, SP

Environmental sustainability in the production of meals: study in bakeries in the cities of Jundiaí and Várzea Paulista, SP

Thainá Maquedo Franco¹, Ana Cristina Medeiros Moreira Cabral², Andrea Carvalheiro Guerra Matias³, Mônica Glória Neumann Spinelli⁴

Resumo: Sustentabilidade ambiental representa o modo de produzir e consumir garantindo o bem-estar do meio ambiente. Um terço dos alimentos produzidos no mundo é descartado. O Brasil, embora enfrente perdas na fase de pós-colheita, apresenta elevado desperdício no final da cadeia. Estabelecimentos Produtores de Refeições (EPRs) devem estar conscientes do impacto ambiental promovido pelo consumo de água, energia, produção de resíduos sólidos e orgânicos. O objetivo do presente estudo foi avaliar as práticas direcionadas à sustentabilidade ambiental em panificadoras dos municípios de Jundiaí e Várzea Paulista. Trata-se de uma pesquisa de campo de delineamento transversal e descritiva, com coleta de dados presencial, mediante preenchimento online de um checklist baseado no de Nóbrega, Veiros e Rocha (2019). Foram utilizadas medidas de dispersão para analisar a pontuação das 11 Unidades que aceitaram participar, com Grau de Variabilidade de 10,51%. A maioria permaneceu em classificação Aceitável (50-74%) no preenchimento geral do checklist. Tanto para consumo de água quanto energia, 59% das unidades responderam não ter metas para cumprir. Em relação à gestão de sobras, somente 10% realizam a separação do lixo orgânico, contudo todas as unidades relataram a doação de excesso de óleo de cozinha. Concluiu-se que apesar dos pesquisados se manifestarem positivamente durante a pesquisa sobre a importância de se manter a sustentabilidade ambiental do serviço, nenhuma obteve pontuação máxima, o que mostrou uma distorção entre conhecimento e prática.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Panificadoras. Ambiente.

Abstract: Environmental sustainability represents the way of producing and consuming ensuring the well-being of the environment. One third of the food produced in the world is discarded. Brazil, although facing losses in the post-harvest phase, has high waste at the end of the chain. Meal Producing Establishments (EPRs) must be aware of the environmental impact promoted by the consumption of water, energy, production of solid and organic waste. The aim of this study was to evaluate the practices directed to environmental sustainability in bakeries in the municipalities of Jundiaí and Várzea Paulista. This is a cross-sectional and descriptive field research, with on face-to-face data collection, through online fill of a checklist, based on Nóbrega, Veiros and Rocha (2019). Dispersion measures were used to analyze the scores of the 11 Units that agreed to participate, with a Degree of Variability of 10.51%. The majority remained in acceptable classification (50-74%) in the general checklist completion. For both water and energy consumption, 59% of the units answered that they had no goals to meet. In relation to the management of leftovers, only 10% perform the separation of organic waste, however all units reported the donation of excess cooking oil. It was concluded that although the researched ones manifested positively during the research about the importance of maintaining the environmental sustainability of the service, none obtained a maximum score, which showed a distortion between knowledge and practice.

Keywords: Sustainability. Bakeries. Environmental.

¹ Thainá Maquedo Franco. Graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. thaina.maquedo@hotmail.com

² Ana Cristina Moreira Cabral. Docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie ana.cabral@mackenzie.br

³ Andrea Carvalheiro Guerra Matias. Docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie. andrea.matias@mackenzie.br

⁴ Mônica Glória Neumann Spinelli. Docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie. monica.spinelli@mackenzie.br

1. Introdução

A 'Convenção de Estocolmo de 1972' realizada na Suécia e promovida pela ONU, reconheceu a necessidade de atenção ao meio ambiente, mostrando que um novo padrão de desenvolvimento sustentável era necessário (Maniglia & Neto, 2020). Outro agente catalisador do desenvolvimento e sustentabilidade ambiental foi a Rio-92, propondo a necessidade de consolidação dos componentes econômicos, ambientais e sociais (Hayashi & Silva, 2015).

A sustentabilidade ambiental relaciona-se à capacidade de suporte, resiliência e resistência dos ecossistemas. Pode ser ainda definida como um processo de avaliação entre a economia, a sociedade e a natureza. É esse tipo de sustentabilidade que define a maneira como os seres humanos utilizam os bens e os recursos naturais para suprir suas próprias necessidades, de forma que não sejam esgotados, havendo garantias para as próximas gerações (Zarta, 2018).

A primeira dimensão de sustentabilidade é a econômica, que propõe a saída do ciclo fóssil de energia para aumentar a eficácia no consumo a partir de recursos naturais e tecnologia (Nascimento, 2012). A sustentabilidade social, entra como segunda dimensão e preza a justiça social, onde todos tenham o mínimo para uma vida apropriada e o entorno seja significativo (Godoy, 2011; Nascimento, 2012). Já a terceira dimensão é a sustentabilidade ambiental, que se refere ao modo de produzir e consumir garantindo o bem-estar do meio ambiente (Lourenço & Carvalho, 2013).

O mundo descarta um terço dos alimentos produzidos globalmente, equivalente a 1,3 bilhões de toneladas anuais. Essas perdas tendem a ser elevadas desde o manejo e a pós-colheita dos alimentos e que poderiam ser utilizadas para neutralizar a insegurança alimentar do País. O Brasil, por sua vez, embora enfrente perdas na fase de pós-colheita, apresenta elevado desperdício no final da cadeia (EMBRAPA, 2016).

O crescimento populacional mobilizou diversos fatores como a industrialização, o crescimento das cidades, a mobilidade urbana e novos estilos de vida. Para a sociedade brasileira atual, que tem a pressa como característica principal, a mudança nos padrões alimentares em conjunto com fatores como a falta de tempo para preparar e consumir alimentos tornam cada vez mais comum a realização de refeições fora de casa. (França et al., 2019; Pospishek et al., 2014). No Brasil, segundo Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, o gasto com alimentação fora do domicílio na área urbana foi de 33, 9% (IBGE, 2020).

Os Estabelecimentos Produtores de Refeições (EPRs) são representados pelos restaurantes de autosserviço (*self service*), restaurantes *à la carte*, restaurantes de hotéis, *fastfood*, bares, lanchonetes, panificadoras, entre outros. Estes devem estar conscientes do impacto ambiental promovido pelo consumo de água, energia, produção de resíduos sólidos e orgânicos, voltando-se para o emprego de práticas sustentáveis na produção de refeições (Spinelli, 2019; Nóbrega et al., 2019, Barthicotto et al., 2013).

A sustentabilidade ambiental na produção de refeições pode ser desenvolvida através de práticas que amenizem o impacto ao meio ambiente através do uso consciente de água, redução da geração de resíduos, aumento da reciclagem, utilização de alimentos agroecológicos, capacitação de funcionários, entre outras (Martinelli, 2011).

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar as práticas direcionadas à sustentabilidade ambiental em panificadoras dos municípios de Jundiaí e Várzea Paulista, localizados no estado de São Paulo.

2. Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de campo de delineamento transversal e descritiva, realizada em Estabelecimentos Produtores de Refeições (EPRs), no segmento de panificadoras, nos municípios de Jundiaí e Várzea Paulista, no estado de São Paulo.

Foi realizada amostragem por conveniência nos dois municípios, considerando como critério de inclusão o fornecimento de refeições pelos estabelecimentos.

A proposta metodológica baseia-se na coleta presencial de dados, mediante preenchimento pelo pesquisador de um formulário de verificações, baseado no estudo de Nóbrega et al. (2019), composto por 39 questões voltadas para práticas de sustentabilidade na produção de refeições. As questões da lista de verificações abordaram tópicos de gestão ambiental nas áreas de: infraestrutura; consumo de água; consumo de eletricidade; consumo de gás; gestão de produtos químicos e gestão de resíduos.

Para a avaliação dos resultados foi utilizado sistema numérico de classificação adaptado do método Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). As ocorrências foram classificadas em escala de 1 a 3, sendo que o valor 3 (três) foi

atribuído à aspetos adequados, o valor 2 (dois) à aspectos de impacto intermédio, e o valor 1 (um) para situações com maior impacto ambiental. O total possível de pontos do instrumento foi considerado 100%. Os estabelecimentos foram classificados como “muito bom” quando a pontuação atingiu de 90 a 100%, “bom” de 75 a 89%, “aceitável” de 50 a 74% e “não aceitável” se menor que 49%.

Os dados foram coletados na ferramenta Google Forms, sendo convertidos ao Microsoft Excel para consolidação do banco de dados e analisados segundo estatística descritiva.

Esta pesquisa foi realizada mediante a autorização dos estabelecimentos, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e faz parte de uma pesquisa maior intitulada “Avaliação da Gestão de Sustentabilidade em Estabelecimentos Produtores de Refeições” (CAAE -51523521.4.0000.0084).

3. Resultado e Discussão

De 21 panificadoras convidadas apenas 11 aceitaram participar do estudo.

Das unidades visitadas, 90% apresentavam salão de consumo com refeições servidas *à la carte* ou pratos completos fixos como principal tipo de serviço, sendo que do total 64% produziam mais de 30 refeições diárias.

A pontuação de máxima adequação do Formulário de verificações foi 117, quando o estabelecido cumpriu todos os quesitos de qualidade voltados para práticas de sustentabilidade ambiental. Nas panificadoras visitadas a maior pontuação observada foi 95 pontos (81 % de adequação) e a menor pontuação 67 pontos (57% de adequação), alcançando uma média total de 83 pontos com desvio padrão de 8,72 e coeficiente de variação de 10,5%.

Foi observado em quase todos os estabelecimentos visitados que a maioria apresentava, nos ambientes de produção, uma infraestrutura interna mais fechada, com poucas paredes de vidro e/ou meias paredes, deixando o ambiente mais escuro e mais quente. Contudo, na área de consumo, houve predominância tanto em iluminação (64%) quanto ventilação mistas (73%) decorrente de maiores aberturas de portas e janelas.

Tabela 1: Avaliação da adequação das panificadoras, segundo a pontuação expressa em porcentagem. São Paulo, 2022.

EPR*	Pontuação em %					
	Geral	Consumo de água	Consumo de eletricidade	Consumo de gás	Gestão de produtos químicos	Gestão de Resíduos
A	71	72	73	73	83	73
B	77	72	86	80	83	73
C	71	58	80	86	83	60
D	61	55	53	80	66	73
E	68	72	70	86	50	53
F	68	66	83	73	83	60
G	57	55	67	60	50	40
H	77	77	90	87	67	47
I	63	61	83	73	50	47
J	64	64	70	73	42	60
K	81	72	97	80	92	73

■ Não aceitável
 ■ Aceitável
 ■ Bom
 ■ Muito Bom

*EPR= Estabelecimento Produtor de Refeição/Panificadora Fonte: dos autores

A Tabela 1, apresenta a adequação em porcentagem segundo as variáveis, considerados os valores para cada quesito ajustados pela pontuação correspondente. Dentre os estabelecimentos listados, a maioria permaneceu em classificação Aceitável (50-74%).

Observa-se na Tabela 1 que a adequação máxima (90 a 100%) foi atingida apenas em dois tópicos, consumo de eletricidade (duas panificadoras) e gestão de resíduos (uma padaria). Quatro estabelecimentos ficaram com a pontuação mínima (<50%), três em gestão de resíduos e um na gestão de produtos químicos. Além disso, neste último tópico três panificadoras ficaram no limite inferior (50%).

A variável geral apresentada na Tabela 1, expressa os pontos de todo o questionário, ou seja, a soma total de todos os tópicos (Infraestrutura, consumo de água, eletricidade, gás, gestão de produtos químicos e resíduos). Nenhuma padaria obteve classificação “Muito Bom”. Dentre elas, 73% foram classificadas como “Aceitável” e dos 66 itens pesquisados somente 27 % ficaram classificados como “Bom”.

Para o consumo de água, foram feitas 12 questões sobre vazamentos e conservação, sendo a grande maioria classificada como aceitável.

De acordo com Rolim et al (2019), o consumo de água cresceu seis vezes no último século, em grande parte para aumentar a produção de alimentos, do mesmo modo, o surgimento de novas tecnologias na busca pela redução do consumo da água também se torna constante. Esses aparelhos são extremamente eficazes, pois promovem a economia de água independentemente da participação de usuários. Analisando mais a fundo as ações tecnológicas, as ações mais acessíveis são a substituição de componentes convencionais por aqueles que economizam água e o combate aos desperdícios. A maioria das torneiras em todos os estabelecimentos de alimentação eram de acionamento manual (90%), e não apresentavam redutor de fluxo (54%) o que pode promover maior gasto de água, embora deva-se considerar que nem em todas as áreas seja desejável ter um fluxo de água reduzido, como a área de higienização de hortaliças.

Na pesquisa de Hohl et al (2017) foi possível ter uma redução de cerca de 77% no consumo de água nas torneiras da Universidade Geral de Goiás, utilizando os redutores de vazão. Sobrinho & Borja (2016), também relatam que o gerenciamento integrado de água, deve ser um esforço a ser adicionado ao escopo dos projetos, por razões de caráter ambiental, social e econômico.

Tanto para consumo de água quanto para energia, 59% das panificadoras responderam não ter metas para cumprir. Programas de gestão ambiental envolvem o planejamento, organização e orientação dos EPRs para que alcancem metas ambientais específicas, tais como a diminuição de resíduos, diminuição do consumo de água e de energia elétrica (Nilsson, 1998). As metas são essenciais no planejamento de uma empresa, pois garantem direcionamento ao cumprimento dos objetivos (Abreu & Spinelli, 2019). Em relação ao consumo de eletricidade, mais da metade das unidades foram classificadas como boas ou muito boas, possivelmente pelo custo da energia ser superior ao da água, o que mostra a necessidade de investir maiores esforços na capacitação sobre o uso consciente dos recursos naturais.

No Brasil as ações dos prestadores de serviços públicos, com raras exceções, têm se caracterizado como pontuais, descontínuas e isoladas, e os níveis de perdas têm se mantido altos, em torno de 30 a 40%. Embora a literatura forneça diversas estratégias e métodos para a gestão de forma integrada do uso eficiente da água e energia elétrica, evidenciase a necessidade de identificar os limites e as possibilidades da implementação de programas que visem enfrentar essa problemática (Sobrinho & Borja, 2016).

De acordo com a SEBRAE (2017), algumas das mais importantes inovações que ocorreram para melhoria das panificadoras e confeitarias foram as que aconteceram em termos de processos de produção. A adoção de ferramentas de controle e procedimentos de fabricação tornou possível reduzir custos, melhorar a produtividade e obter melhor planejamento e produtividade. A possibilidade criada pelo fato de se poder acompanhar a fabricação dos panificados nas suas diferentes etapas trouxe a chance de se reduzir desperdícios dentro do setor produtivo e minimizar rupturas dentro dos pontos de venda.

Já o consumo de gás, 83% das unidades fazem uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) enquanto 27% fazem uso de Gás Natural (GN). Em comparação, o estudo de Nóbrega et al. (2019), apresentou a grande maioria dos estabelecimentos fazendo uso de GN, que na visão ambiental é a melhor opção, pois a sua combustão libera menos dióxido de carbono, apesar da menor capacidade calorífica proporcionada pelo propano e pelo butano. Esta escolha é

ratificada por Teixeira et al. (2021), uma vez que a utilização do gás natural em substituição aos demais combustíveis fósseis, permite a redução de emissões de CO₂ e de outros poluentes, refletindo em melhoria da qualidade de vida.

Quanto ao questionamento de produtos químicos 45% dos estabelecimentos foram classificados como “bom”, 45% como “aceitável” e 10% como “não aceitável”. Nenhum dos estabelecimentos declarou possuir excedentes.

Sobre o uso de fichas técnicas, mais da metade (55%) relatou não fazer o uso das mesmas. Segundo Raffo (2020), fazer uma ficha técnica é o primeiro passo para um bom gerenciamento do seu empreendimento, visto que permite verificar qual é o custo efetivo do seu produto e o seu manuseamento, garantindo um padrão de qualidade no produto final.

A ficha técnica de produto é um documento com todos os materiais utilizados (incluindo as unidades de medida e a quantidade necessária), os atributos e o roteiro de produção do produto. De forma resumida, é a receita do uso do produto. A ficha técnica é fundamental para controlar a qualidade e o custo dos produtos fabricados, já que permite a padronização da produção e o controle de materiais. O principal objetivo da utilização de uma ficha técnica é a manutenção da padronização dos produtos (Nacif et al., 2014; Leão, 2020).

Em relação à gestão de sobras, somente 10% realiza a separação do lixo orgânico. Em estudo similar realizado em clubes Paulistanos, encontrou-se um número maior com 57,1% das unidades realizando a separação de resíduos (França et al., 2019). No geral, as panificadoras foram classificadas todas como “Aceitável”. Segundo Spinelli (2019), é nas etapas produtivas que se têm as maiores possibilidades de gerar ou controlar resíduos, gestão que deve estar contemplada no planejamento do EPR.

A separação de resíduos sólidos é feita por 64% das panificadoras. De acordo com o IBGE (2008), a quantidade de lixo coletada no Brasil, com destinação inadequada é de 87.089 toneladas por dia.

É notório que o destino impróprio do lixo no Brasil acarreta poluição ambiental, incluindo reservatórios de água, rios e áreas florestadas, proliferação de animais e insetos vetores de doenças, produção de gases nocivos, além de desperdício de materiais potencialmente reutilizáveis. Por esses motivos novas alternativas para a destinação do lixo no País se tornam cada vez mais necessárias, e vêm sendo elaboradas não só pelo poder público, mas também por ambientalistas e profissionais da área, além da própria população (Coelho, 2019).

Ainda sobre a gestão de resíduos, todos os estabelecimentos referiram que o excedente de óleo era doado ou retirado por empresa especializada. Esse é um resultado de sucesso do setor, uma vez que, de acordo com a Associação Brasileira para Sensibilização, Coleta e Reciclagem de Resíduos de Óleo Comestível (Ecóleo), o Brasil produz cerca de 9 bilhões de litros de óleos vegetais por ano. Além disso, o óleo é o maior poluidor de águas doces e salgadas das regiões mais adensadas do nosso País, com mais de 200 milhões de litros de óleo usados por mês, indo para os rios e lagos comprometendo o meio ambiente de hoje e do futuro (Rodrigues et al., 2022).

Figura 1: Avaliação das Unidades Produtoras de Refeições segundo uso de produtos descartáveis em porcentagem. São Paulo, 2022. Fonte: dos autores

Gorduras e óleos derivados de plantas têm grande potencial para substituição de petroquímicos usados nos dias de hoje. A utilização de recursos renováveis de óleo vegetal como matéria prima para recursos renováveis pode contribuir consideravelmente para um desenvolvimento sustentável no futuro (Meier et al., 2007).

No presente estudo, todas as unidades participantes faziam uso de materiais descartáveis. O Gráfico 1, mostra em porcentagens os materiais mais utilizados.

Spinelli (2019) relata que, dentre os estabelecimentos responsáveis pela geração de grande quantidade de resíduos sólidos, destacam-se os Estabelecimentos Produtores de Refeições (EPRs). Observou-se que 64% das unidades relataram fazer a separação de resíduos sólidos. De acordo com Souza (2021), a coleta seletiva integra o sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos e traz melhorias significativa para a sustentabilidade ambiental, econômica e social.

De acordo com um levantamento feito pelo WWF (Fundo Mundial para a Natureza), feito com base em dados do Banco Mundial, o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás apenas de EUA, da China e da Índia, produzindo cerca de 11.355.220 milhões de toneladas de lixo plástico por ano (Coelho, 2019).

O lixo plástico apresenta potencial para reciclagem, mas o seu mercado é ainda muito precário, trazendo uma grande preocupação com relação ao seu descarte, que muitas vezes é feito de maneira inadequada, como nos aterros sanitários, entre outros. De todo o plástico que já foi produzido no mundo, durante 70 anos, apenas 9% foi realmente reciclado para entrar novamente no ciclo de produção (Beegreen, 2018).

Com a reabertura gradativa dos comércios de todas as regiões, após a pandemia Covid-19, os setores alimentícios, um dos mais atingidos, tiveram que se reinventar encontrando estratégias para se manterem abertos, entre essas o uso dos serviços *delivery*. Além disso, os mesmos, devem seguir o Conselho Federal de Nutrição, que, definiu na resolução nº380/2005 (CFN, 2005) que alimentação coletiva ocorre por meio de atividades de alimentação e nutrição, tendo como principal objetivo evitar a ocorrência de doenças transmitidas pelo consumo de alimentos contaminados e manter os ideais de condições higiênico- sanitárias das preparações em serviços de alimentação dentro de um restaurante comercial (Araujo, 2021).

Os procedimentos estratégicos para manter a qualidade do serviço oferecido foi a implementação das Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos que, segundo a RDC nº 216/2004 (RDC, 2004) é o documento que descreve todos os procedimentos que devem ser realizados no estabelecimento, como a manutenção e a higiene das instalações, higiene e saúde dos manipuladores, medidas higiênico- sanitárias do local, controle de potabilidade da água, manutenção dos equipamentos e utensílios, controle de vetores e pragas urbanas (Araujo, 2021).

4. Considerações finais

Concluiu-se que apesar dos pesquisados se manifestarem positivamente durante a aplicação da pesquisa sobre a possibilidade de se manter a sustentabilidade ambiental do serviço, na avaliação nenhum estabelecimento obteve pontuação máxima, o que mostrou uma distorção entre conhecimento e prática.

As consequências do uso insustentável da água já se fazem sentir em diversas regiões do planeta, além de reduzir a demanda de água em escala global. Embora os custos sigam aumentando, para se ter uma conscientização geral, são necessárias mais estratégias, como por exemplo a Educação Ambiental promovida em espaços formais e não formais, atualizada e ajustada às condições locais e regionais, podendo, assim, verdadeiramente produzir mudanças de atitude e nos valores dos cidadãos.

Dentre as práticas ambientais que mais chamaram a atenção de forma positiva, destacaram-se a infraestrutura, além da reutilização do óleo de cozinha e o não excedente de resíduos químicos.

Constatou-se a ausência de metas para vários quesitos na maioria das panificadoras, que deveriam ser implantadas após padronização dos processos. Meta é um dos elementos que compõem os sistemas de gestão da qualidade, tendo como principal função permitir que a empresa ofereça de maneira sistemática produtos e/ou serviços com características constantes, ou seja, com o mesmo padrão de qualidade, forma de atendimento, prazo e custo aos clientes, objetivando esclarecer as relações entre as atividades, pessoal, informações e objetivos em um determinado fluxo de trabalho.

É necessária a conscientização da importância da implantação de fichas técnicas (produção de alimentos e produtos químicos), que são ferramentas para uma possível implantação de sistema de qualidade e gestão ambiental, viabilizando um controle rigoroso e detalhista dos custos gerados dentro da produção, permitindo um planejamento maior da compra das matérias primas, avaliando o melhor custo-benefício de cada um e dimensionando os gastos de acordo com as necessidades do estabelecimento, bem como menor desperdício de produtos.

O uso de descartáveis é uma das principais fontes de desperdício das Panificadoras, o que pode levar a grandes impactos ambientais, haja vista a grande utilização de plásticos e que a maioria não realiza a separação do lixo sólido, fato esse que despertou a atenção.

Sugere-se que mais pesquisas sejam realizadas sobre o tema de sustentabilidade ambiental para que se incentive a prática do mesmo no segmento de produções de refeições.

5. Referências

Abreu, E.S. & Spinelli M.G.N., 2019. O Processo Administrativo. In: Abreu, E. S.; Spinelli, M. G. N; Pinto, A. M. S. *Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição: um modo de fazer*, 7ª ed., 43-47.

Araujo, A.C.M, 2021. Adequação das boas práticas de manipulação de alimentos durante a pandemia da covid-19 em restaurantes comerciais. *Enciclopédia biosfera*, Centro Científico Conhecer. Jandaia, GO, v.18 n.37; p. 17.

Barthichoto, M. *et al.*, 2013. Responsabilidade ambiental: perfil das práticas de sustentabilidade desenvolvidas em unidades produtoras de refeições do bairro de Higienópolis, município de São Paulo. *Qualitas Revista Eletrônica*, [S.l.], v. 14, n. 1, jan. 2013. ISSN 1677-4280.

Beegreen, 2018. O impacto do copo plástico descartável no meio ambiente. Disponível em: <https://beegreen.eco.br/impacto-copo-plastico-descartavel/>. Acesso em ago 2022.

Coelho, T., 2019. O Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla apenas 1%. Ministério da Educação. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/03/04/brasil-e-o-4o-maior-produtor-de-lixo-plastico-do-mundo-e-recicla-apenas-1.ghtml>. Acesso em ago 2022.

EMBRAPA. Espaço temático. *Perdas e desperdícios de alimentos*. Brasília, DF, 2016. Disponível em: <https://www.embrapa.br/tema-perdas-e-desperdicio-de-alimentos>. Acesso em: 23 mar 2021.

França, I.R., Spinelli, M.G.N & Morimoto, J.M., 2019. Avaliação e Percepção de sustentabilidade ambiental em unidades produtoras de refeições de clubes paulistanos. *Revista Univap* [S.I.], v.25, n.49, p.68-79.

Godoy, J. B., 2011. *Qualidade e responsabilidade social: implantação de um sistema de gestão integrado em uma empresa do ramo de bares e restaurantes*. 43 f. Monografia (Especialização) - Curso de Gestão Integrada da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social, Centro Universitário Senac, Bauru.

Hayashi, C. & Silva, L.M.A., 2015. A gestão ambiental e sustentabilidade no Brasil. *Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista*, [S.l.], v. 11, n. 7, dez. 2015. ISSN 1980-0827.

Hohl, L.T., 2015. Uso consciente da água: uma análise da viabilidade econômica da implantação de redutores de vazão nas torneiras de uma universidade pública. *Simpósio de Engenharia de Produção Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão* 09 a 11 de agosto, Catalão, Goiás, Brasil 2017.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015. *Indicadores de desenvolvimento sustentável: Brasil: 2008*. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=294254>.

IBGE, *Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018: Primeiros resultados*. Rio de Janeiro, RJ, 2020, 69 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101670.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2021.

Leão, T. Ficha técnica de produto: o que é e como montar a sua. *Blog industrial nomus*. 2020. Disponível em: <https://www.nomus.com.br/blog-industrial/ficha-tecnica-de-produto/>. Acesso em: 10 abr 2021.

Lourenço, M.L. & Carvalho, D.M.W., 2013. Sustentabilidade social e desenvolvimento sustentável. *RACE: Revista de administração, contabilidade e economia*. Paraná, v. 12, n. 1, p. 9-38.

Maniglia, E. & Neto, G.R.C., 2020. Segurança alimentar vs. globalização econômica: Possíveis ameaças à sustentabilidade ambiental, à biodiversidade e aos direitos humanos agroalimentares. *Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM*, Franca-SP, v. 15, n. 2.

Martinelli, S.S., 2011. *Desenvolvimento de método de qualidade nutricional, sensorial, regulamentar e sustentabilidade no abastecimento de carnes em unidades produtoras de refeições: o exemplo da carne bovina*. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de ciências da saúde. Programa de pós-graduação em nutrição. Florianópolis, SC, 366p.

Meier, M., Metzger J., & Schubert, U., 2007. Plant oil renewable resources as green alternatives in polymer science. *Chem. Soc. Rev.*, 2007, v.36, pag.1788-1802.

Nacif, M., Morimoto J.M., & Spinelli, M.G.N., 2014. Elaboração de Receita Técnica Padrão (2014). In: *Abreu, E. S.; Spinelli, M. G. N. Seleção e Preparo de Alimentos: gastronomia e nutrição*. São Paulo: Ed Metha. p.73-78.

Nascimento, E.P., 2012. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental ao social, do social ao econômico. *Estud. av.*, São Paulo, v. 26, n. 74, p. 51-64.

Nilsson, W. R., 1998. Services instead of products: experiences from energy markets examples from Sweden. In: MEYER-KRAHMER, F. (Ed.). *Innovation and sustainable development: lessons for innovation policies*. Heidelberg: Physica-Verlag.

Nóbrega, F., M., Veiros & A. Rocha, 2019. Análise dos aspetos ambientais em unidades de alimentação coletiva dos serviços de ação social da universidade do porto. *ACTA portuguesa de nutrição*. v.19, p. 42-48.

Pospishek, V. S.; Spinelli, M. G. N. & Matias, A. C. G. Avaliação de ações de sustentabilidade ambiental em restaurantes comerciais localizados no município de São Paulo. *Demetra*, 2014, v. 9, n. 2, p. 595-611.

Raffo, V., 2020. Ficha Técnica: O que é e qual sua importância para os serviços de alimentação. Blog Eali. 2020. Disponível em: <https://www.eali.com.br/post/ficha-t%C3%A9cnica-o-que-%C3%A9-e-qual-sua-import%C3%A2ncia-para-os-servi%C3%A7os-de-alimenta%C3%A7%C3%A3o#:~:text=A%20ficha%20t%C3%A9cnica%20de%20alimentos,utilizada%20para%20uma%20determinada%20receita.&text=Sua%20funcionalidade%20se%20baseia%20em,cada%20receita%20de%20um%20estabelecimento>. Acesso em ago 2022.

Rodrigues, G.O. *et al.*, 2022. Impacto do descarte correto do óleo de cozinha: uso da dinâmica de sistemas para avaliação. *Revista prociência*, v.5, n.1.

Rolim, F. D. *et al.*, 2019. Gerenciamento da demanda de água para minimização dos desperdícios. *Rev.Bras.de Gestão Ambiental* (Pombal, PB),13(02) 19-28, abr./jun.

Sebrae - Serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas. *Minha Empresa Sustentável: Empório de Produtos Naturais*. / Cuiabá, MT: Sebrae, 2017b. 29p.:Il. Color. Disponível em: <http://sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Para%20sua%20empresa/Publica%C3%A7%C3%B5es/MN-emporio-portugues.pdf>. Acesso em ago 2022

Spinelli, M. G. N.. Gestão ambiental. (2019). In: Abreu, E. S.; Spinelli, M. G. N; Pinto, A. M. S. *Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição: um modo de fazer*, 7ª ed., 251-254.

Sobrinho, R.A. & Borja, P.C., 2016. Gestão das perdas de água e energia em sistema de abastecimento de água da Embasa: um estudo dos fatores intervenientes na RMS *Eng Sanit Ambient* | v.21 n.4 | out/dez 2016 | 783-795.

Souza, R.L.M., 2021. *Manejo de resíduos sólidos em unidades produtoras de refeições no brasil: uma revisão*. Trabalho de conclusão de curso (graduação em nutrição). Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Faculdade de Ciências da Saúde. Santa Cruz, RN.